

TELEKOMUNIKACIONI DHE IMPAKTI I TIJ NE EKONOMINE E SHQIPERISE

Loren LAZIMI

Abstract

The thesis examines the relationship between telecommunications and economic growth in Albania. The findings confirm the previously established hypothesis that the causality of the relationship between these two factors exists. The major economic principle behind such significant correlation of telecommunications and economic development is that telecommunications helps reduce the transaction cost in different sectors of the economy thereby inducing better efficiency. Also, it influences the economy through the positive effects of network externalities, reduction in information costs, and facilitating the effective and timely coordination among agents. Higher economic growth, on the other hand, places more demand on the existing and newer telecommunications services inducing the development of the sector while the economic growth itself make the necessary investment resources available. In the present study, a cross-sectional regression analysis reveals that the relationship between telecommunications and economic growth is highly significant for regions in Albania. Telecommunications development measured in number of broadband lines per hundred inhabitants are found to significantly effect GDP. Many nations are recognizing the increasing importance of telecommunications to economic development. Efforts to reform their telecommunications include deregulation and liberalization strategies to create a suitable environment for the expansion and modernization of the telecommunications system. While substantial progress had been made in this regard, most of the lesser developed countries (LDCs) are left behind in their effort of modernization and expansion of the telecommunications infrastructure. One possible reason for the under investment in the telecommunications sector in LDCs is that investment in this sector has to compete with other infrastructure - e.g., education, energy, roads and bridges, and other physical infrastructures which are also vital for economic development.

Hyrje

Telekomunikacioni eshte nje sektor i cili vitet e fundit eshte zhvilluar shume edhe si pasoje e zhvillimeve te medha teknologjike. Sigurisht qe ky sektor ze nje vend te rendesishem edhe ne ekonomine e nje vendi. Shume studime qe jane bere lidhur me keto dy faktore, rezultojne ne nje bindje se ka nje lidhje te forte midis zhvillimit te telekomunikacionit dhe rritjes ekonomike. Duke gene se ekonomia globale po kalon nga nje ekonomi industriale ne nje ekonomi me baze informacionin, gjithmone e me shume po shtohet vetedija mbi rendesine

e telekomunikacionit ne nivel global. Zhvillimet e telekomunikacionit cojne ne rritje te produktivitetit dhe eficiences, reduktojne kostot e transaksioneve, shtyjne investimet e huaja dhe eksportet. Gjithashtu telekomunikacioni ndihmon sektore te tjere si edukimi, shendetsia, sherbimet financiare, qeverisja (ne rritjen e eficiences se operacioneve) etj. Pritjet jane qe ne ardhmen e afert,

pasi te qartesohen plotesisht oportunitet qe ofron telekomunikacioni, ky i fundit te jape kontribut edhe ne rritjen e punesimit ne ekonomine e nje vendi. Sikurse permendem dhe me siper shume studime mund te jene bere per lidhjen midis zhvillimeve te telekomunikacionit dhe rritjes ekonomike duke analizuar komponente te ndryshem te ketij sektori. Prandaj eshte e rendesishme qe fillimisht te percaktohet se kush nga komponentet do te merret ne kosiderate per te studiuar lidhjen dhe per te bere kete duhet te jemi te qarte per komponentet qe perbejne sektorin e telekomunikacionit. Ne percaktimin e sektorit te telekomunikacionit eshte e rendesishme ta shohim ate ne tre komponentet perberes:

- ✓ Infrastruktura (p.sh. kabllot, kanalet,)
- ✓ Paisjet (p.sh. antenat e transmetimit, marresit e radio - TV)
- ✓ Sherbimet (p.sh. thirrjet e telefonise fikse dhe te levizshme, **interneti**)

Nje nga komponentet me te rendesishem ne zhvillimet e fundit te ketij sektori eshte Penetrimi i Broadband-it, i cili tregon per shkallen e perhapjes se internetit tek banoret dhe biznesit e nje vendi. Ne kete material kerkimor do te studiohet pikerisht lidhja midis penetrimit broadband dhe rritjes se GDP ne vendin tone. Ky studim ka si synim te tregojë rendesine e ketij sektori ne ekonomine e Shqiperise.

Ne vijim materiali i jep pergjigje disa pyetjeve si me poshte:

- Kush jane kanalet nepermjet te cilit telekomunikacioni ndikon ne rritjen ekonomike dhe produktivitet
- Kush eshte impakti ekonomik ne rritjen ekonomike dhe produktivitetin e Shqiperise
- Cilat jane sygjerimet per nderhyrje ne politikat e zhvillimit te ketij sektori, si nje sektor i rendesishem ne ekonomine shqiptare

Metodologjia

Te dhenat per këtë punë janë grumbulluar duke përdorur një qasje të dyfishtë që përfshin:

- Materiale të botuara nga një gamë e gjerë burimesh duke përfshirë ndër të tjera: literature akademike, rregullatorë te sektorëve, specialiste te industrisë, organizata ndërkombëtare si OECD dhe qeveritë jashtë vendit.
- Për të plotësuar konkluzionet ekzistuese, eshte ndërmarrë analize e re teknike për të eksploruar marrëdhëniet sasiore mes Penetrimin Broadband dhe Rritjes ekonomike, duke ndertuar nje model regresioni per te analizuar lidhjen e dy faktoreve si me siper cituar ne qarqet e Shqiperise. Penetrimi

Broadband është një nga komponentet me të rëndësishëm në telekomunikacion mbi bazën e së cilës po projektohet zhvillimi i sektorit.

Duhet theksuar se analiza ka mangësi. Zgjedhja e komponentit të komunikimit si penetrimi i teknologjive broadband në vend të komponenteve të tjera si p.sh. investimet në infrastrukture apo në pajisje të industrisë, mund të kufizojnë rezultatet e kerkimit.

1. Telekomunikacioni dhe rritja ekonomike

Kanalet nepermjet të cilit telekomunikacioni ndikon mbi rritjen ekonomike janë të shumta dhe mund të klasifikohen në dy grupe:

- a) Kanalet direkte: output-i (produkt/shërbim), punësimi dhe zgjerimi i produktivitetit brenda sektorit
- b) Kanalet indirekte: shpejtësi dhe cilësia e rrjedhjes së informacionit, eficientia e biznesit, aksesit në tregje reale dhe virtuale, manaxhimi i njerezve dhe proceseve, si dhe shpërndarjen e inovacionit.

Jemi të vetëdijshëm se sektori i telekomunikacionit ka impakte direkte në ekonominë të sidomos referuar punësimit. Ajo që është e rëndësishme të trajtohet në vijim është impakti që ka ky sektor, indirekt në ekonomi. Në këtë mënyrë në japim një tabelë të qartë për rëndësinë e tij.

1.1. Kostot e transaksionit dhe telekomunikacioni

Duke ju referuar studimeve të Norton (1992), nëse kostot e transaksioneve janë shumë të larta, tregjet e disa produkteve/shërbimeve mund të mos ekzistojnë, përfitimet nga specializimi do të humbasin dhe si rrjedhojë produkti agregat në ekonomi qartësisht do të jetë më i ulët se në ekonomitë me kosto transaksionesh më të vogla. Sipas këtij studimi, lidhja midis kostove të transaksionit, telekomunikacionit dhe rritjes makroekonomike qëndron në 2 fakte. Se pari, në ekonomitë me pak të zhvilluara ka një mundësi të informacionit, i cili është i kushtueshëm. Vendimet nuk merren ose merren ngadalë sepse vendimarrësit nuk njohin alternativat. Prandaj theksohet se tregjet e informacionit janë relativisht inefficente krahasuar me ato në vendet e zhvilluara. Se dyti, përveç efekteve në informacionin e tregjeve, telekomunikacioni është shumë i rëndësishëm në funksionimin e produkteve dhe faktoreve të tregjeve. Infrastruktura e telekomunikacionit redukton kostot e transaksioneve në shumë tregje dhe çon në një output agregat më të lartë (Parker, 1992).

Sipas Leff (1984), telekomunikacioni ul kostot e transaksioneve si më poshtë:

(1) Shpenzimet e komunikimit janë më të ulëta dhe për këtë arsye komunikimet janë

vecanerisht te dobishme per reduktimin e kostove te ndarjes se burimeve midis sektoreve te ndryshem te ekonomise

(2) si kosto e komunikimit ulen, sasia optimale e kërkimit rritet, dhe kështu zgjerohet sasia dhe cilësia e informacionit të përdorur, dhe per rrjedhoje vendime pak më të mira do të merren

(3) kostot më të ulëta të komunikimit, rrisin mundësinë e arbitrazhit dhe bëjnë tregjet financiare më efikase, të cilat nga ana tjetër ulin kostot kapitale;

(4) shpenzimet më të ulëta të komunikimit çojnë në më shumë informacion mbi shpërndarjen e çmimeve dhe lejon transformimin e pasigurisë në risk.

Vlen te permendet se telekomunikacioni permireson shpejtesine dhe sasine e informacionit. Në thelb, kjo është për shkak se komunikimi kushton koha dhe në shumë raste, para. Prandaj, çdo përmirësim i ritmit dhe cilësisë së rrjedhjes së informacionit përfundimisht do të ushqehje GDP e nje vendi. Vlera e komunikimit më në përgjithësi për bizneset është demonstruar në rezultatet e një studimi për Dhomat e Tregtisë Britanike (2003), të cilat kanë zbuluar se kompanitë e të gjitha madhësive dhe sektorëve e konsiderojnë komunikimin më efektiv, si përfitimin më të madh nga lidhja me broadband të bizneseve te tyre. Gjithesesi hulumtimet empirike mbi kostot e transaksioneve dhe telekomunikacionet nuk janë të bollshme. Për të përmbledhur, ekzistojnë disa themele teorike që sugjerojnë që kostot e transaksionit bien nepermjet telekomunikacionit.

1.2. Telekomunikacioni dhe Eksternalitetet

Leff (1984) vuri në dukje perfitimet nga zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të telekomunikacionit.

1) Zgjerimi i rrjetit çon në përfitime nga ulja e koston mesatare te shërbimeve si për përdoruesit ekzistues, ashtu edhe për përdoruesit e rinj. Ulja e koston mesatare te zgjerimit të rrjetit mund t'u atribuohet ekonomive të shkallës dhe qëllimit.

2) Përfitimet, nga investimet në telekomunikacion, rriten në mënyrë eksponenciale si pasoje se zgjerimi lejon pjesëmarrësit e rinj të bashkohen me sistemin. Mirëqenia e secilit pjesmarres rritet me numrin e njerëzve të tjerë të cilët kanë qasje në rrjet me të cilët mund te realizohet komunikimi.

3) Zgjerimi i rrjetit zvogëlon koston e informacionit dhe bën informacion lehtësisht të disponueshem. Disponueshmëria në shkallë të gjerë e informacionit përmirëson efikasitetin në vendmimarrjet organizative dhe ekonomike.

4) Më shumë informacion e bën përdoruesin të vetëdijshëm për rastet e paparashikuara

më parë, për të cilat ai ka qenë injorant.

Parker (1992), argumentoi se ka dëshmi të konsiderueshme që, kur përdoren në mënyrë efektive, disponueshmëria e telekomunikacionit rrit efikasitetin dhe qasjen në shërbimet sociale, duke përfshirë shëndetin dhe arsimin, përveç kontributit të tij thelbësor në efikasitetin e biznesit.

Permiresimi i aksesit në tregje (zgjerimi i konkurrencës)

Telekomunikacioni konsiderohet si lehtësues në aksesin e tregjeve nga këto prespektiva:

Aksesi tek konsumatorët: komunikimet e përmirësuara lejojnë një shtrirje shumë më të madhe të tregjeve të konsumit sesa po të ishte ndryshe. Shitjet me bazë në internet janë një shembull i veçantë i kësaj pune në praktikë. Një studim i Ofcom (2010) theksoi vlerën të qe i japin bizneset marketingut nëpërmjet internetit dhe nënkupton që bizneset të njohin vlerën për të qenë në gjendje të hysh në tregjet gjithnjë e më globale me kosto relativisht të ulët. OECD (2000) gjeti se interneti ofron mundësi për të reduktuar pengesat në hyrje dhe për t'i bërë tregjet më të kontestueshme.

Brynjolfsson dhe Smith (2000) shqyrtuan çmimet e librave dhe CD të shitura përmes internetit dhe nëpërmjet dyqaneve fizike në vitet 1998-1999 dhe gjetën se çmimet e këtyre mallrave ishin 9-16 për qind më të ulëta kur shiten në internet. Kjo do të ishte një përfitim i drejtpërdrejtë për konsumatorin, sepse do të çlironte paratë që ata mund t'i përdorin për të blerë mallra dhe shërbime të tjera në ekonomi.

Aksesi tek furnitorët: të qenit në gjendje për të hyrë në një gamë më të gjerë të furnitoreve - dhe duke siguruar që ata të konkurrojnë me njëri-tjetrin në një mënyrë që ata ndoshta nuk do të mundnin ndryshe – ben të mundur të ulen shpenzimet për blerësit. Një studim i Goldman Sachs (2000) zbuloi se fitimet e efikasitetit që lidhen me tregtinë elektronike në transaksionet biznes-biznes varionin nga 2 deri në 40 për qind të koston totale të inpute-ve, në varësi të industrisë.

Aksesi tek tregjet e punës: zhvillimi i broadband ka lehtësuar miratimin nga shumë kompani të proceseve të rekrutimit online, duke lejuar paraqitjen e aplikacioneve nga kandidatët globalisht, madje edhe intervistimin nëpërmjet telekonferencës. Aksesi në një treg më të gjerë të punës dhe zvogëlimi i kostove të kërkimit për të dy punëtorët dhe punëdhënësit është një përfitim produktiviteti, pasi që puna mund të përputhet më efektivisht me aftësitë e tyre në punë.

1.3. Kontributi i Telekomunikacionit ne rritjen ekonomike

1.3.1. Prespektivat e biznesit

Nje rrjet telekomunikacioni kontribon ne rritjen ekonomike ne 4 menyra:

- a) ***Tërheqja e biznesit/Mbajtja e biznesit:*** Një telekomunikacion me infrastrukture te sofistikuuar me kosto të ulët e bën rrjedhjen e informacionit në mënyrë efikase në dhe nga zonat më të largëta sidomos sot ne kushtet e operimit te korporatave globale. Nje argument i tille është theksuar nga Boyle (1988) kur ai pretendon se cilësia e telekomunikacionit dhe shërbimi e-mail janë faktorët më shpesh të përmendur nga vendimmarrësit në kushtet qe korporatat vendosen apo zhvendosen.
- b) ***Diversifikimi i bazës ekonomike:*** Shumica e ekonomistëve pajtohen se diversiteti është çelësi për rritjen dhe stabilitetin. Sa me pak te jete e varur nje ekonomi lokale nga nje industri e vecante, aq më shumë ka gjasa të përballojë rëniet ciklike. Nje telekomunikacion i zgjeruar, i mbështetura nga një rrjet i sofistikuuar do të lejojnë bizneset e vogla/ sipërmarrësit për të konkurruar me korporatat e mëdha që shpesh kanë instaluar rrjete të sofistikuara private.
- c) ***Përmirësimi i cilësisë së jetës/ofrimi i shërbimeve jetësore sociale:*** Në shumë qytete të mëdha, bllokimet e rrjetit rrugor janë shumë të njohura. Në përgjigje te kesaj suate, disa qeveri zbatojne taksat e udhëtarëve dhe karburantit për të dekurajuar përdorimin e rrugëve publike. Të tjerët promovojne telekomunikacionin si nje zgjidhje qe shkurton kohe dhe kushton me pak, ne kushtet e zhvillimeve te fundit te teknologjise.
- d) ***Rritja e konkurrencës së firmave ekzistuese:*** Industria e prodhimit, për shembull, mund të trajtojë në mënyrë më efikase dizajnin e produktit, kontrollin e inventarit dhe shërbimet e klientit duke përdorur një rrjet të avancuar te telekomunikacionit dhe kompjutera. Gjithashtu sektori i shërbimeve mund te sigurojnë transaksione më efikase dhe shkëmbime elektronike të të dhënave përmes përdorimit te telekomunikacionit të përmirësuar dhe modern.

Perdorimi i Broadband

Me heret permendem se telekomunikacioni ne pergjithesi redukton koston dhe ndikon ne eficiencen e nje biznesi. Ne vecanti perdorimi i Broadband eshte tendenca me e fundit, ku sipas një studimi të Dhomave Britanike të Tregtisë (BCC), 46.4 përqind e bizneseve përmendën një përmirësim në produktivitetin e biznesit të lidhur me përdorimin e broadband (internet); si dhe 45.3 për qind thanë se broadband ka kontribuar në uljen e koston. Kohët e fundit, Ofcom botoi rezultatet e një studimi mbi përvojën e klientit në lidhje me shërbimet e

komunikimit. Ky studim zbuloi se bizneset i japin përparësi komunikimit, sepse ato shihen si mënyra për ulur kostot dhe për të mundësuar konkurrencë më efektive. Shembujt përfshijnë: rritjen e shitjeve dhe marketingut nëpërmjet prezencës në internet, përgjigje më të mirë të klientëve nëpërmjet smartfonëve, fleksibilitet më të madh të fuqisë punëtore dhe efikasitet përmes faciliteteve të tilla si aksesit në distancë dhe video konferenca.

Një përfitim kyç i lidhur me përdorimin e Boradband nga kompanitë dhe individët është përmirësimi i flukseve të informacionit brenda organizatave. Shanks dhe Barnes (2008) theksojnë se rrjedhjet më të mira të informacionit brenda një kompanie mundësojnë marrjen e vendimeve më të mira dhe në kohë. Duke cituar Nadiri dhe Nandi (2001), u theksua se modernizimi i rrjetit të komunikimit ka rritur efikasitetin e komunikimit të menaxherëve, ka ndihmuar në koordinimin e njësive të pavarura dhe në rritjen e transferimit të informacionit dhe njohurive. Më gjerësisht, zhvillimi i sistemeve të komunikimit ka rritur zbatimin e praktikave të "menaxhimit të njohurive" (knowledge management) nga kompanitë.

Përveç përmirësimit të flukseve të informacionit brenda kompanive, shërbimet më të mira të komunikimit kanë lejuar zhvillimin e aplikacioneve të tilla si e-learning, gjë që rrit qasjen në arsim dhe trajnim (kompani brenda dhe jashtë). Clayton (2005) analizoi studimet e rasteve të cilat zbuluan se zhvillimi i njerëzve, kombinuar me menaxhimin e njohurive, ka rezultuar me një numër më të lartë të trajnerëve, produktivitet më të lartë të punëtorëve dhe kosto më të ulëta.

Përdorimi i telekomunikacionit për përgjithësi dhe Broadband në vecanti, sikurse permendem me sipër, kanë ndihmuar bizneset të ulin kostot e tyre dhe megjithatë të zgjerojnë tregjet që shërbejnë (komunikimet efikase u lejojnë atyre ta bëjnë këtë). Për shembull, shitësit e mëdhenj në internet kanë thjeshtuar operacionet e tyre për të zvogëluar varësinë nga inventarët (që sjellin kosto të larta të magazinimit) dhe në vend të kësaj veprojnë me kanale efikase të shpërndarjes. Sistemet e logjistikës efikase shpesh mbështeten në përdorimin e Broadband. Për shembull, dorezimi "Just in Time", përfshin çdo fazë të zinxhirit të prodhimit që komunikon me tjetrin. Edhe këtu, qëllimi është të sigurohet një rrjedhje e pandërprerë e pjesëve dhe materialeve përmes procesit, pa nevojën për të investuar në inventarë të mëdhenj.

Një përfitim tjetër i rëndësishëm që u ofrohet bizneseve nga përdorimi i Broadband është fleksibiliteti në aspektin e praktikave të punës. Sipas anketës së Ofcom (2010), në vitin 2010 mbi një e treta e kompanive (36 përqind) punuan nga një zyrë në shtëpi. U gjetën edhe nivele të larta të mobilitetit të

punës, me pothuajse katër në pesë (78 përqind) të atyre që intervistoheshin duke punuar jashtë zyrës në vende të tjera të fiksuara dhe / ose gjatë udhëtimit.

1.3.2. Prespektiva e konsumatorit

Edhe pse shumica e studimeve të publikuara janë ndërmarrë duke parë telekomunikacionin në lidhje me ekonominë apo ndikimet në biznes, ka gjithashtu ndikime të mundshme për konsumatorët - si në sektorin e komunikimit dhe më gjerë. Mirëqenia me e madhe e konsumatorit realizohet nëpërmjet ndikimit në çmime, shumëllojshmëri të produkteve, etj. Përmirësimi i informacionit në dispozicion dhe ulja e kostove të kërkimit lejon individët të marrin vendime më të mira dhe të mbështetura në informacion me të gjere. Për shembull, interneti gjithnjë e më shumë po jep mundësi të krahësimit të çmimeve dhe shërbimeve, si kur prenoton një pushim. Qasja në një gamë më të gjerë mallrash dhe shërbimesh sesa më parë, disa prej të cilave mund të mos jenë të disponueshme në tregje fizikisht të arritshme dhe me çmime potencialisht më të ulëta, mund të rrisin mirëqenien.

Ekzistojnë gjithashtu evidenca se ka përfitime në produktivitet dhe kursim të kostos si rezultat i përmirësimit të aksesit për qytetarët dhe bizneset në informacione dhe shërbime publike (siç janë shëndeti dhe arsimiti, të ofruara nga qeveria lokale dhe qendrore). Duke zvogëluar kohën që individët duhet t'i kushtojnë shërbimeve qeveritare (përmes e-qeverisjes si p.sh. aksesit online për verifikime të ndryshme), mund të perkthehet në kursim të kostos sepse koha e ruajtur potencialisht mund të vihet në përdorime të tjera produktive.

Plus, duke pasur parasysh zhvillimin teknologjik, gjithashtu ka të ngjarë që të ketë përfitime të rëndësishme sociale:

- ✓ Përfshirja më e madhe sociale si rezultat i lidhjeve të forta komunikuese me njerëzit në zonat më rurale dhe të largëta
- ✓ Ndërveprimi më i madh i njerëzve nëpërmjet faqeve të rrjeteve sociale si Facebook dhe Twitter, ose shërbime falas telefonike në internet si Skype.
- ✓ Qasje e shpejtë dhe e lehtë për një shumëllojshmëri informacioni mbi lajmet dhe çështjet aktuale që është jetike për një demokraci të shëndetshme dhe të mirëformuar.

Seksioni i ardhshëm shqyrton ndikimet e vlerësuara sasiore të sektorit në rritjen ekonomike.

2. Modeli regresionit; Telekomunikacion – Rritje Ekonomike

Rëndësia e telekomunikacionit në zhvillimin ekonomik po ashtu është diskutuar në seksionet e mëparshme. Në këtë seksion, bëhet një përpjekje për të analizuar nëpërmjet një modeli regresioni marrëdhënien midis

telekomunikacionit dhe zhvillimit ekonomik. Në përgjithësi, GDP për frymë përdoret si një mates të aktivitetit ekonomik kombëtare. Një parameter i tillë i të dhënave, duke e konvertuar atë në frymë, pra ne vend të përdorimit të vlerave totale ose agregate, eliminon efektet e variancave të medha në madhësi absolute midis të vendeve. Masa të ndryshme mund të përdoren për përcaktimin e sasisë zhvillimi në telekomunikacion; numri i linjave telefonike, investimi në telekomunikacion, niveli i modernizimit të rrjetit, llojet e disponueshme shërbime me vlerë të shtuar. Megjithatë, një nga masat më të mira për t'u përdorur në studimin aktual, është **Penetrimi i Broadband** - që është numri i linjave Broadband për 100 banorë të një kombi. Broadbandi-i është fjala e fundit e zhvillimeve të telekomunikacionit, mbi bazen e se ciles për punohet në këte industri.

Në këtë seksion, një hetim midis këtyre dy variablave do të përqëndrohet në rëndësinë statistikore të marrëdhënieve të tyre. Për të analizuar këte marrëdhënie është menduar si menyra më e mire, të dhenat që na vijne në rang qarku për të dy treguesit.

Qarqet	GDP per fryme 2016 (ALL)	Penetrimi i aksesit fix broadband 2016
Dibër	381,681	2.30%
Durrës	513,921	11.00%
Kukës	313,951	3.00%
Lezhë	388,720	7.00%
Shkodër	383,569	8.00%
Elbasan	359,712	4.00%
Tiranë	699,475	17.00%
Berat	434,137	5.20%
Fier	529,745	5.00%
Gjirokastrë	521,582	7.00%
Korçë	396,148	7.80%
Vlorë	461,776	9.00%

CORRELATION		0.80
-------------	--	------

Burimi : RAPORTI VJETOR I VEPRIMTARISË SË AKEP 2016,
INSTAT, PBB Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2016

Përdoret modeli i thjeshtë i regresionit linear:

$$GDP \text{ për frymë} = f(\text{norma e penetrimit Broadband})$$

Marrëdhënia në mes të dy variablave:

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.798328797
R Square	0.637328868
Adjusted R Square	0.601061754
Standard Error	66127.70944
Observations	12

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	76845344347	76845344347	17.57318988	0.001851951
Residual	10	43728739560	4372873956		
Total	11	1.20574E+11			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	298226.6479	40655.66936	7.335425847	2.49575E-05	207640.1718	388813.1239	207640.1718	388813.1239
X Variable 1	2092349.045	499124.438	4.192038869	0.001851951	980230.4971	3204467.592	980230.4971	3204467.592

Interpretimi

Korrelacioni 0.8 është një vlerë afër 1 dhe tregon se ka një lidhje të fortë pozitive midis dy variablave në modelin e regresionit që do të thotë se me shumë të rritet norma e Penetrimit Broadband atëherë me shumë rritet GDP për frymë.

Outputi i tabelës ANOVA tregon se modeli i ndertuar është i rëndësishëm nga ana statistikore, sinjifikanca $p = 0.001851951 < \alpha = 0.05$ tregon se modeli është i rëndësishëm. Gjithashtu R SQUARE (R^2) = 0.6373 tregon se 63.73 % e GDP për frymë shpjegohet ose varet nga norma e Penetrimit Broadband dhe është një shpjegim i mirë pasi vlera maksimale e R^2 është 100%.

Modeli i ndertuar ka një ekuacionin si më poshtë:

$$GDP = 298226.6479 + 2092349.045 * \text{norma e Penetrimit Broadband}$$

3. Perfundime/Argumente dhe sygjerrime për nderhyrje në politikën e zhvillimit të këtij sektori.

Përkundër ndikimit të saj të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, telekomunikacioni në vendet në zhvillim si Shqipëria, karakterizohet nga dendësia e ulët, teknologjia e vjetër, standarde të dobëta dhe e ulëta të cilësisë

së shërbimit, dhe në përgjithësi, një nivel të ulët investimi në infrastrukturë krahasuar me vende të tjera. Kjo në analizen tonë përket te një penetrimit të ulet të Broadband, dhe rrjedhimisht edhe në një nivel më të ulët të GDP për frymë krahasuar me potencialin e saj. Një arsye e mundshme mund t'u atribuohet dështimeve të politikbërësve në njohjen e ndikimit të rëndësishëm të telekomunikacionit në rritjen ekonomike. Në shumicën e vendeve në zhvillim, ku telekomunikacioni është një monopol apo oligopol si në rastin e Shqipërisë (për këto gjë është përgjegjëse qeverisja e vendit ndër vite), investimet në këtë sektor janë të pakta. Konkurrenca e vogël, diferencimi i vogël i produkteve dhe interesi i ulet i kompanive për investim, sjellin shfrytëzim të ulet të potencialit të telekomunikacionit në rritjen ekonomike. Shpesh herë kompanitë e telekomunikacionit e shohin të paarsyeshme investimin në disa qarqe të Shqipërisë. Do të ishte e udhës që politika të nderhynte nëpërmjet mekanizmave lehtësues dhe motivues për investime në këto qarqe, duke i hapur rrugë një niveli më të lartë të Penetrimit të Broadband, dhe si rrjedhojë mundësisë së rritjes ekonomike në këto qarqe. Me kryesorja mbetet fakti se politika duhet të kujdeset që ky sektor të ketë konkurrencë të plotë, për të qenë sa më eficient, duke investuar dhe ofruar zhvillimet me të fundit të këtij sektori.

Një faktor tjetër që duhet theksuar është nënvlerësimi i kontributeve të përfitimeve sociale nga telekomunikacioni. Nëse të gjitha përfitimet e përmendura gjatë artikullit si eksternalitetet (aksesi më i gjërë), zvogëlimi i kostos së transaksionit, impakti në biznes etj, do të mbahen parasyh, atëherë do të shohim se zhvillimi i telekomunikacionit (Penetrimi më i lartë i Broadband) do të tejkalojë vlerësimet e bera të ndikimit të tij në ekonomi. Planifikuesit në vendet në zhvillim si Shqipëria duhet të shqetësohen menjëherë për potencialin e ulet të shfrytëzimit të telekomunikacionit. Banka Botërore, në përpjekjet e saj për të matur me saktësi përfitimet sociale nga investimet e telekomunikacionit, ka theksuar prej kohësh përvetësimin e "Analizës së Kostos së Benefiteve Sociale (SBCA)" si një mjet për analizen e projekteve. Prandaj ky artikull me rezultatet e nxjerra tregon për një kujdes më të madh kundrejt këtij sektori me potencial të madh në rritjen ekonomike.

Referenca:

- Norton, Seth W. Transaction costs, Telecommunications, and the Microeconomics of Macroeconomic Growth. *Economic Development & Cultural Change* 1992, v41nl, Oct p. 175-196.
- Parker, Edwin B. Developing Third World Telecommunications Markets. *Information Society* 1992, v8n3, Jul-Sep p. 147-167.
- Boyle, M. Ross Corporate Headquarters as Economic Development Targets. *Economic Development Review* 1988, v6nl, Winter p. 50-56.

- Leff, Nathaniel H. (1984) Social Benefit - Cost Analysis and Telecommunications Investment in Developing Countries. Information Economics & Policy 1984,vln3, p. 217-227.
- Externalities, Information cost, and Social Benefit - Cost Analysis for Economic Development: An Example from telecommunications. Economic Development & Cultural Change 1984, v32n2, Jan p.255-276
- British Chambers of Commerce, BCC (2003): “Business Broadband: A BCC Survey: A State of the nation survey into the penetration and impact of broadband on British business”, in association with Cisco Systems. September 2003.
- Ofcom (2010): “The Business Customer Experience”, Research document, 7 December 2010 “This is because of what is known as the “long tail” phenomenon. The internet makes it possible for businesses to reach a larger number of customers making it feasible for them to sell niche products.”
- Brynjolfsson, E. and Smith, D. M. (2000): “Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers”, Management Science, 46(4), pp. 563-585.
- Goldman Sachs (2000): “The shocking economic effect of B2B”, Global Economics Paper, No. 37
- Clayton (2005): “IT Investment, ICT Use and UK Firm Productivity”, National Statistics, August 2005.
- Shanks, S. and P. Barnes (2008): “Econometric Modelling of Infrastructure and Australia’s Productivity”, Internal Research Memorandum, Cat No: 08-01.
- Nadiri, M.I. and Nandi, B. (2001): “Benefits of communications infrastructure capital in U.S. economy”, Economics of Innovation and New Technology, vol. 10, pp. 89–107.
- Raporti vjetor i veprimtarisë së AKEP 2016, www.akep.al
- Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2016, www.instat.gov.al

Cite this article as: Lazimi, L. TELEKOMUNIKACIONI DHE IMPAKTI I TIJ NE EKONOMINE E SHQIPERISE. Albanian Socio-Economic Journal, 2019, Issue 3, pp. 35-46.